

ОЖӘ 631.111.2

ЖЕР РЕСУРСТАРЫН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН БОЛЖАУДЫҢ РӨЛІ

АВИЛ ПЕРИЗАТ НҰРБОЛАТҚЫЗЫ,
АРТИКОВ НҰРАСЫЛ, САКЕНОВ АҚЖОЛ

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық Зерттеу Университеті Кеақ
Жер ресурстарын басқару және сәулет институты.
“Кадастр” кафедрасы мамандығының 3 - курс студенттері

Ғылыми жетекші: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ**
Астана қ., Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада жер ресурстарын тиімді пайдалану үшін болжаудың ғылыми және практикалық рөлі қарастырылады. Жердің сапалық және сандық жағдайын алдын ала бағалау, болашақтағы өзгерістерді болжау табиғатты тиімді пайдалану мен ауыл шаруашылығы өнімділігін арттырудың маңызды факторы екені айтылады. Мақалада болжаудың негізгі әдістері – математикалық модельдеу, геоақпараттық жүйелер (GIS), қашықтан зондтау, статистикалық талдау және сценарийлік жоспарлау талданады. Сондай-ақ, болжам нәтижелерін жер ресурстарын қорғау, жердің құнарлылығын арттыру, экологиялық қауіптердің алдын алу және ауыл шаруашылығының тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында қолданудың бағыттары көрсетілген.

Кілт сөздер: жер ресурстары, болжау, тиімді пайдалану, GIS, қашықтан зондтау, модельдеу, ауыл шаруашылығы, тұрақты даму.

Abstract: This article discusses the scientific and practical role of forecasting in the efficient use of land resources. Anticipating and evaluating changes in land quality and quantity is an essential factor in sustainable land use and increasing agricultural productivity. The main forecasting methods—mathematical modeling, geographic information systems (GIS), remote sensing, statistical analysis, and scenario planning—are analyzed. The application of forecasting results in land protection, soil fertility improvement, prevention of ecological risks, and ensuring the sustainable development of agriculture is highlighted.

Keywords: land resources, forecasting, efficient use, GIS, remote sensing, modeling, agriculture, sustainable development.

Жер ресурстары – адамзаттың тіршілігі мен экономикалық дамуының басты негіздерінің бірі. Ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс және инфрақұрылым салаларының барлығы жермен тікелей байланысты. Сондықтан жерді тиімді пайдалану – елдің азық-түлік қауіпсіздігін, табиғи ресурстарды сақтауын және тұрақты дамуын қамтамасыз ететін басты шарт. Бүгінгі таңда жер ресурстарын ұтымды басқарудағы ең өзекті мәселелердің бірі – олардың болашақтағы жағдайын болжау. Ғылыми негізделген болжамдарсыз жердің құнарлылығы, экологиялық тепе-теңдік пен ауыл шаруашылығы өндірісінің тұрақтылығын қамтамасыз ету мүмкін емес.^[1] Жер ресурстарын тиімді пайдалану қажеттілігі

Қазақстан аумағы кең болғанымен, жердің бәрі бірдей құнарлы емес. Топырақ эрозиясы, сортаңдану, шөлейттену сияқты процестер жер сапасын төмендетіп отыр. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығында дұрыс жоспарланбаған суару, тыңайтқыштарды шамадан тыс пайдалану немесе жерді игерудің экстенсивті тәсілдері жер ресурстарының тозуына әкелуде. Міне, осы жағдайда болжау жүйесін қолдану жер ресурстарын тиімді пайдаланудың маңызды құралына айналады. Ол арқылы жер жағдайының өзгерістерін алдын ала көруге, қауіп-қатерлерді болжауға және тиімді басқару стратегиясын құруға болады.

Болжаудың рөлі:

Жер ресурстарын болжаудың негізгі міндеттері мыналар:

- жердің құнарлылығының ұзақ мерзімді өзгерістерін анықтау; ^[11] табиғи және антропогендік факторлардың әсерін есептеу;
- ауыл шаруашылығы өнімділігінің болашақтағы деңгейін болжау;
- экологиялық апаттардың алдын алу;
- жерді пайдалану стратегиясын ғылыми тұрғыда негіздеу.

Болжау әдістері:

1. *Математикалық модельдеу* – топырақ эрозиясының даму қарқынын, егістік өнімділігінің өзгеруін, суармалы жерлердің тұздану деңгейін есептеу үшін қолданылады. Модельдеу болашақтағы сценарийлерді салыстыруға мүмкіндік береді.

2. *Қашықтан зондтау (Remote Sensing)* – спутниктік суреттер мен аэрофототүсірілімдер арқылы жер бетінің өзгерістерін бақылауға болады. Бұл әдіс үлкен аумақтарды қысқа уақытта зерттеуге мүмкіндік береді.

3. *Геоақпараттық жүйелер (GIS)* – жиналған деректерді біріктіріп, кеңістіктік талдау жүргізуге көмектеседі. GIS карталары жер ресурстарын басқарудағы ең тиімді құралдардың бірі болып саналады.

4. *Статистикалық талдау* – өткен жылдардағы мәліметтер негізінде жер пайдалану тенденциялары анықталады. Бұл әдіс ауыл шаруашылығындағы өнімділікті болжауда жиі қолданылады.

5. *Сценарийлік жоспарлау* – болашақтағы мүмкін жағдайларды бірнеше нұсқада қарастыруға мүмкіндік береді. Мысалы, климат өзгерісі жағдайында жердің құнарлылығы қалай өзгереді деген сұраққа жауап береді.

Болжау нәтижелерін қолдану бағыттары

- Ауыл шаруашылығында – егістік құрылымын жоспарлау, өнімділікті арттыру.
- Экологияда – деградация процесін алдын алу, экологиялық тепе-теңдікті сақтау.
- Су ресурстарын басқаруда – суармалы жерлердің тиімділігін арттыру.
- Мемлекеттік деңгейде – жерді аймақтарға бөлу, жер кадастрын жетілдіру, жер реформаларын жоспарлау.
- Жер ресурстарын тиімді пайдалану үшін болжау – тек ғылыми зерттеу ғана емес, практикалық қажеттілік. Болжаудың көмегімен жердің құнарлылығы мен сапасы сақталып, ауыл шаруашылығының тұрақты дамуы қамтамасыз етіледі. Сонымен бірге, табиғи ресурстарды қорғау, экологиялық қауіптердің алдын алу және экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін де болжаудың рөлі зор.
- Қазақстан жағдайында жер ресурстарын болжау жүйесін жетілдіру – аграрлық сектордың болашағын айқындайтын стратегиялық бағыт болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының Жер кодексі Қазақстан Республикасының Жер кодексі 2003 жылғы 20 маусымда қабылданған. Оның толық мәтіні мен соңғы өзгерістерімен танысу үшін мына сілтемені пайдалануға болады: [adilet.zan.kz сайтынан Жер кодексі](http://adilet.zan.kz)
2. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі. – Алматы, 2020. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K2100000400>
3. FAO. The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW). – Rome: FAO, 2021. <https://www.fao.org/land-water>
4. UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification). Global Land Outlook. – 2022. <https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook>